

ISic0603

I.Sicily inscription 0603

Language

Latin

Type

honorific

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Lipara

Place of origin (modern)

Lipari

Provenance

Gualtherus saw it in the Cathedra of San Bartolomeo 'in scala arae maioris'

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Lost

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [---]

2. pontif max(im) [---]

3. Ti(berii) Caesaris[---]

4. [---]

Apparatus

Text of I.Lipara

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491868

EDR 158487

EDCS 22100607

PHI 334862

Bibliography

- Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7488 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)
- Bernabò Brea, L., Cavalier, M., Campagna, L. 2003. Meligunìs Lipára. XII. Le iscrizioni lapidarie greche e latine delle isole eolie. Palermo. At 754
- Gualtherus, G. 1624. Siciliae objacentium insular. et Bruttiorum antiquæ tabulæ, cum animadversionib. Messanae. At 53 no.356
- Castelli, Gabriele Lancillotto, principe di Torremuzza 1769. Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio. Panormus. At 272 no.59
- Castelli, Gabriello Lancellotto, Principe di Torremuzza 1784. Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio prolegomenis et notis illustrata, et iterum cum emendationibus, & auctariis evulgata. Palermo. At 291 no.60
- Libertini, G 1921. Le isole eolie nell'antichità greca e romana. Ricerche storiche ed archeologiche. Florence. At 228 no.1
- Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 48
- Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 192 n.129

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0603. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4338069>